

TÍTULO: PROPUESTA DE MEJORA PARA LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
DE LOS HOTELES DESDE LA INMOBILIARIA ALMEST

Autores: Ing. Gleysi Arias Corona

Dr.C. Aymee Alonso Gatell

RESUMEN

El mantenimiento, constituye una actividad fundamental en la rentabilidad de una empresa. Una gestión inadecuada, puede incidir directamente en la devaluación de sus activos, realidad que se ha visto reflejada en las supervisiones realizadas por la Inmobiliaria Alмест a sus hoteles operados por el Grupo de Turismo Gaviota S.A. En esta investigación, se realiza un diagnóstico del estado en el que se encuentra la gestión del mantenimiento en estos hoteles, así como la caracterización de ambas empresas en cuanto a las potencialidades que poseen. Este acercamiento unido a las experiencias adquiridas en intercambio con empresas extranjeras, ha permitido definir como **objetivo** del trabajo: perfeccionar el Sistema de Gestión del Mantenimiento de los hoteles de la Inmobiliaria Alмест, y, en correspondencia, realizar una propuesta de mejora para la gestión del mantenimiento de los hoteles desde la citada entidad mediante la contratación de una empresa externa.